

**O‘ZBEKISTONNING MARKAZIY OSIYODA TINCHLIK VA
BARQARORLIKNI TA’MINLASHDAGI O‘RNI**

**UZBEKISTAN'S ROLE IN ENSURING PEACE AND STABILITY IN
CENTRAL ASIA**

**РОЛЬ УЗБЕКИСТАНА В ОБЕСПЕЧЕНИИ МИРА И СТАБИЛЬНОСТИ В
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ**

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti
Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi

Aliyeva Iroda Botirali qizi

Umaraliyeva Muborak Xursandali qizi

Andijon davlat pedagogika instituti
Kechki bo‘lim boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonning Markaziy Osiyo mintaqasida tinchlik va barqarorlikni ta‘minlashdagi roli tahlil qilingan. Mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash, ekologik muammolarni hal etish, iqtisodiy integratsiyani rivojlantirish hamda xavfsizlikni ta‘minlashda mamlakatning tashabbuslari ko‘rib chiqilgan. Ayniqsa, O‘zbekistonning Afg‘oniston masalasidagi konstruktiv pozitsiyasi va xalqaro miqyosdagi faoliyati alohida ta‘kidlangan. Maqolada O‘zbekistonning mintaqaviy liderlik o‘rnini mustahkamlash yo‘nalishidagi sa‘y-harakatlari va istiqbolli rejalariga e‘tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, Markaziy Osiyo, tinchlik, barqarorlik, mintaqaviy hamkorlik, ekologiya, xavfsizlik, iqtisodiy integratsiya, Afg‘oniston, xalqaro hamkorlik.

Abstract: This article analyzes the role of Uzbekistan in ensuring peace and stability in the Central Asian region. The country's initiatives in strengthening regional cooperation, solving environmental problems, developing economic integration, and ensuring security are considered. In particular, Uzbekistan's

constructive position on the issue of Afghanistan and its international activities are highlighted. The article focuses on Uzbekistan's efforts and promising plans to strengthen its regional leadership.

Keywords: Uzbekistan, Central Asia, peace, stability, regional cooperation, ecology, security, economic integration, Afghanistan, international cooperation.

Абстрактный: В данной статье анализируется роль Узбекистана в обеспечении мира и стабильности в Центральноазиатском регионе. Были рассмотрены инициативы страны по укреплению регионального сотрудничества, решению экологических проблем, развитию экономической интеграции и обеспечению безопасности. В частности, была подчеркнута конструктивная позиция Узбекистана по вопросу Афганистана и его деятельность на международном уровне. Статья посвящена усилиям и перспективным планам Узбекистана по укреплению своих позиций в качестве регионального лидера.

Ключевые слова: Узбекистан, Центральная Азия, мир, стабильность, региональное сотрудничество, экология, безопасность, экономическая интеграция, Афганистан, международное сотрудничество.

Markaziy Osiyo mintaqasi – geosiyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan dunyoning muhim hududlaridan biri. Bu hududning tinchligi va barqarorligi nafaqat mintaqada davlatlari, balki global miqyosda ham katta ahamiyatga ega. O‘zbekiston, mintaqaning yuragi sifatida, ushbu jarayonlarda muhim o‘rin tutadi. O‘zbekistonning strategik joylashuvi va nufuzli pozitsiyasi Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlikni rivojlantirishda asosiy omil hisoblanadi. Mustaqillik yillaridan boshlab O‘zbekiston davlat siyosatida mintaqaviy barqarorlik va tinchlikni ta’minlash asosiy ustuvor yo‘nalishlardan biri bo‘lib kelgan.

Prezident Shavkat Mirziyoyevning tashqi siyosatdagi pragmatik yondashuvi, jumladan, qo‘shni davlatlar bilan yaqin munosabatlar o‘rnatishga qaratilgan “yaxshi qo‘shnichilik” siyosati Markaziy Osiyoda barqarorlikni mustahkamlashda muhim rol o‘ynadi. Tinchlik va barqarorlik yo‘lida tashabbuslar asosida O‘zbekistonning

tinchlikni ta’minlashdagi sa’y-harakatlari bir necha asosiy yo’nalishlarda namoyon bo’lmoqda:

Mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlash

O‘zbekiston qo‘shni davlatlar bilan chegaralarni delimitatsiya va demarkatsiya qilish masalalarini hal etib, mintaqada ishonch muhitini yaratdi. Masalan, O‘zbekiston va Qirg‘iziston o‘rtasidagi chegara masalalari do‘stona kelishuvlar asosida hal qilindi.

Suv va ekologiya masalalari

Orol dengizi inqirozi Markaziy Osiyoning eng dolzarb ekologik muammolaridan biridir. O‘zbekiston ushbu muammoni hal qilish maqsadida mintaqaviy va xalqaro miqyosda ko‘plab tashabbuslar bilan chiqmoqda. Orolbo‘yi mintaqasini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi sifatida rivojlantirish bo‘yicha BMT rezolyutsiyasining qabul qilinishi bunga yaqqol misoldir.⁹⁵

Iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish

Tinchlik va barqarorlik iqtisodiy o‘sish bilan chambarchas bog‘liq. O‘zbekiston mintaqa davlatlari bilan savdo-iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash, transport va logistika sohalarida integratsiyani chuqurlashtirish orqali barqaror taraqqiyotni ta’minlashga xizmat qilmoqda. Iqtisodiy hamkorlik Markaziy Osiyo mintaqasida tinchlik va barqarorlikni O‘zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari bilan savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirish va o‘zaro iqtisodiy integratsiyani kuchaytirish orqali mintaqa davlatlarini bir-biriga yaqinlashtirmoqda. 2017-yildan boshlab O‘zbekistonning tashqi savdo siyosatida qo‘shni davlatlarga qaratilgan ochiq va do‘stona yondashuv qo‘llanilmoqda. Masalan, O‘zbekiston va Qirg‘iziston o‘rtasida savdo va transport aloqalari sezilarli darajada rivojlandi, shuningdek, O‘zbekiston va Tojikiston o‘rtasida iqtisodiy hamkorlik yanada chuqurlashdi. Bu kabi iqtisodiy aloqalar mintaqada ijtimoiy va siyosiy muammolarni kamaytirishga, mintaqaviy barqarorlikni mustahkamlashga yordam beradi. ta’minlashda muhim vosita hisoblanadi. O‘zbekiston, mintaqaviy iqtisodiy integratsiyaning faol tarafdori sifatida, iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash orqali mintaqada tinchlikni saqlash va barqaror

⁹⁵ Mirziyoyev, Sh. M. "Yangi O‘zbekiston strategiyasi". Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2021.

rivojlanishga erishishga hissa qo‘shmoqda. Iqtisodiy hamkorlik faqat iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantiribgina qolmay, balki siyosiy va ijtimoiy barqarorlikka ham katta ta’sir ko‘rsatadi. Quyida O‘zbekistonning iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish orqali tinchlik va barqarorlikni ta’minlashdagi roli ko‘rib chiqiladi. Iqtisodiy integratsiyaning asosiy tarkibiy qismi sifatida transport va infratuzilma loyihalari alohida ahamiyatga ega. O‘zbekiston o‘zining geosiyosiy ahamiyatini inobatga olgan holda, Markaziy Osiyo mamlakatlari o‘rtasidagi transport yo‘llarini ochish va logistika tarmoqlarini rivojlantirishga katta e’tibor bermoqda. Masalan, O‘zbekistonning Mozori-Sharif-Kobul-Peshovar temir yo‘li va Termiz-Afg‘oniston elektr tarmog‘i kabi loyihalari, nafaqat Afg‘onistonni mintaqaviy iqtisodiy tizimga integratsiyalash, balki mintaqadagi barcha davlatlar o‘rtasida ishonchni mustahkamlash va iqtisodiy o‘shishni ta’minlashga xizmat qilmoqda.

Xavfsizlik masalalari

Markaziy Osiyoda xavfsizlik tahdidlariga qarshi kurashishda O‘zbekiston muhim o‘rin tutadi. Xususan, ekstremizm, terrorizm va narkotrafikka qarshi kurashish bo‘yicha ko‘plab mintaqaviy hamkorlik loyihalari amalga oshirilmoqda. Afg‘onistonning barqarorligi Markaziy Osiyodagi tinchlik va xavfsizlik uchun muhim omil hisoblanadi. O‘zbekiston bu masalada o‘zining konstruktiv pozitsiyasini ko‘rsatib kelmoqda. Toshkentda Afg‘oniston bo‘yicha xalqaro konferensiyalar tashkil etilishi va bu davlatni iqtisodiy integratsiyaga jalb qilish tashabbuslari xalqaro hamjamiyat tomonidan yuqori baholanmoqda. Afg‘oniston masalasi nafaqat Markaziy Osiyo, balki global miqyosda tinchlik va barqarorlik uchun strategik ahamiyatga ega. O‘zbekiston ushbu masalada mintaqaviy lider sifatida muhim o‘rin tutib, bir qator amaliy tashabbuslar bilan chiqmoqda. Quyida O‘zbekistonning ushbu masaladagi roli tahlil qilinadi: O‘zbekiston Afg‘oniston bo‘yicha xalqaro muzokaralar uchun ochiq platforma yaratdi. 2018-yilda Toshkentda tashkil etilgan “Tinchlik jarayonini qo‘llab-quvvatlash” xalqaro konferensiyasi bu yo‘nalishdagi

muhim qadamlardan biri bo‘ldi. Ushbu tadbirda Afg‘onistondagi mojaroning tinch yo‘l bilan hal qilinishi zarurligi haqida xalqaro konsensusga erishildi.⁹⁶

O‘zbekiston Afg‘oniston xalqiga doimiy ravishda insonparvarlik yordamini ko‘rsatib kelmoqda. Xususan: Afg‘oniston shimoliy hududlariga oziq-ovqat, dori-darmon va boshqa zarur tovarlar yetkazib berilmoqda. Afg‘onistonda ijtimoiy va iqtisodiy barqarorlikni ta’minlash uchun transport va infratuzilma loyihalari amalga oshirilmoqda, jumladan, Mozori-Sharif-Kobul-Peshovar temir yo‘li loyihasi bu borada alohida ahamiyat kasb etadi. O‘zbekiston Afg‘onistonni Markaziy Osiyo iqtisodiy tizimiga jalb qilish tarafdori. Ushbu maqsadda: Elektr energiyasi eksporti yo‘lga qo‘yilgan, bu esa Afg‘oniston infratuzilmasini yaxshilashga yordam bermoqda. Savdo-sotiqni rivojlantirish uchun chegara punktlarida qulayliklar yaratildi. Afg‘onistondagi xavfsizlik masalasi mintaqaviy barqarorlikka bevosita ta’sir ko‘rsatadi. O‘zbekiston: Ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashda xalqaro hamkorlikni qo‘llab-quvvatlamogda. Afg‘onistondagi siyosiy kuchlarni inklyuziv hukumat tuzishga chaqirib, ularni ishonchli muloqotga undamoqda. Ta’lim va madaniy yordam berish orqali ham tinchlikni o‘rnatishga harkat qilmoqda. O‘zbekiston Afg‘oniston yoshlari uchun ta’lim dasturlarini taklif qilmoqda. Termiz shahrida afg‘on talabalarini o‘qitish va malaka oshirish uchun maxsus o‘quv markazlari tashkil etilgan. Bu orqali yosh avlodni qo‘llab-quvvatlash va mintaqaviy integratsiyaga hissa qo‘shilmoqda. Tinchlik o‘rnatish bo‘yicha xalqaro hamkorlik ham mavzud. O‘zbekiston Afg‘onistondagi tinchlik jarayonini faqat mintaqaviy emas, balki global muammo sifatida ko‘rib, BMT, Yevropa Ittifoqi, AQSh, Rossiya, Xitoy kabi davlatlar va tashkilotlar bilan faol muloqot olib bormoqda. O‘zbekiston Afg‘oniston masalasida neytral va pragmatik yondashuvni qo‘llab-quvvatlaydi. Bu siyosat nafaqat Afg‘onistonning barqarorligiga, balki butun Markaziy Osiyoda tinchlik va taraqqiyotni ta’minlashga xizmat qilmoqda. Prezidentimiz Shavkat

⁹⁶ Rahimov, A. "Markaziy Osiyoning geosiyosiy ahamiyati va O‘zbekistonning roli", Toshkent: Sharq nashriyoti, 2019.

Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan ochiq muloqot va iqtisodiy integratsiya tashabbuslari xalqaro hamjamiyat tomonidan ham e’tirof etilmoqda.⁹⁷

O‘zbekistonning Markaziy Osiyoda tinchlik va barqarorlikni ta’minlashdagi faoliyatlari xalqaro darajada e’tirof etilmoqda. Yurtimizning mintaqaviy liderlik o‘rnini mustahkamlash va global miqyosda tinchlikni targ‘ib qilish yo‘nalishida qilayotgan harakatlari davom etmoqda. O‘zbekistonning Markaziy Osiyoda tinchlik va barqarorlikni ta’minlash borasidagi sa’y-harakatlari xalqaro miqyosda keng e’tirof etilmoqda. Mintaqada yaxshi qo‘shnichilik siyosati, ekologik va iqtisodiy tashabbuslar, shuningdek, Afg‘oniston masalasidagi faol pozitsiya tufayli O‘zbekiston mintaqaviy lider sifatida maydonga chiqdi. Xususan, BMT, Yevropa Ittifoqi, SHHT, MDH kabi xalqaro tashkilotlar O‘zbekistonning konstruktiv siyosatini qo‘llab-quvvatlamoda. Kelajakda O‘zbekistonning mintaqaviy va global darajadagi o‘rni yanada mustahkamlanishi kutilmoqda. Xalqaro hamkorlikni kuchaytirish, integratsiyalashgan iqtisodiy loyihalarni amalga oshirish va ekologik muammolarni hal qilish orqali mamlakatimiz Markaziy Osiyoni barqaror taraqqiyot va tinchlik hududiga aylantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, Afg‘oniston masalasidagi faol tashabbuslar mintaqa xavfsizligini ta’minlash va global miqyosdagi tinchlikka hissa qo‘shishda davom etadi. O‘zbekistonning tinchlikparvar tashqi siyosati va mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan strategiyasi nafaqat bugungi kun uchun, balki kelajak avlodlar uchun ham mustahkam asos yaratadi. Bu yondashuv O‘zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzi oshishiga va Markaziy Osiyoda tinchlik va barqarorlikning kafolati sifatida e’tirof etilishiga xizmat qilmoqda.⁹⁸

Xulosa: O‘zbekiston Markaziy Osiyoda tinchlik va barqarorlikni ta’minlash bo‘yicha mintaqaviy va global miqyosda o‘zining mustahkam pozitsiyasini namoyish etmoqda. Ijobiy tashabbuslar, xalqaro hamkorlik va pragmatik yondashuvlar orqali

⁹⁷ O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot xizmati. "Afg‘oniston masalasidagi xalqaro konferensiyalar va tashabbuslar", Toshkent, 2023.

⁹⁸ O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi. "Markaziy Osiyoda barqaror rivojlanish va xavfsizlikni ta’minlash bo‘yicha tashabbuslar", rasmiy hisobot materiallari. www.mfa.uz

mamlakatimiz nafaqat mintaqaning rivojlanishiga hissa qo’shmoqda, balki dunyo miqyosida tinchlik tarafdori sifatida e’tirof etilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev, Sh. M. "Yangi O‘zbekiston strategiyasi". Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2021.
2. O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi. "Markaziy Osiyoda barqaror rivojlanish va xavfsizlikni ta’minlash bo‘yicha tashabbuslar", rasmiy hisobot materiallari. www.mfa.uz.
3. BMT Orolbo‘yi mintaqasi bo‘yicha rezolyutsiyasi. "Orolbo‘yi ekologik innovatsiya hududi", Nyu-York, 2022.
4. Rahimov, A. "Markaziy Osiyoning geosiyosiy ahamiyati va O‘zbekistonning roli", Toshkent: Sharq nashriyoti, 2019.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot xizmati. "Afg‘oniston masalasidagi xalqaro konferensiyalar va tashabbuslar", Toshkent, 2023.
6. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World war ii. american journal of social and humanitarian research.
7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). Yangi konstitutsiyada inson huquqlarining o‘rni va xalqaro huquq normalari bilan uyg‘unligi.
8. Salimovna, S. M. (2023). Renaissance of timurid period and its place in world civilization. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
9. Атабаева, Н. (2024). Психологический подход к студентам при преподавании предмета истории. ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).
10. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(12), 295-298.
11. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. Open Access Repository, 8(03), 13-15.
12. Hamidova, R. F. (2023). Modern forms of conducting the pedagogical council. Journal of Modern Educational Achievements, 1212(12), 30-34.

13. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). Uchinchi renessans davrida barkamol inson tarbiyasiga oid manaviy-marifiy qarashlar. Journal of Innovation in Education and Social Research, 2(4), 22-24.